

XALQARO MUZEYLAR HAMKORLIGI: TAJRIBA, KONFERENSIYALAR VA NATIJALAR

Muxamedova Munisa Sobirovna¹, Uroqboyeva Maftuna Almos qizi²

¹Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy va rassomlik va dizayn instituti San’atshunoslik va Amaliy san’at fakulteti “Muzeyshunoslik kafedrası” t.f.f. (DsC), professori,

²Muzeyshunoslik, tarixiy-madaniy obyektlarni konservatsiya qilish, ta’irlash va saqlash yo’nalishi 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20176181>

***Anotatsiya.** Mazkur maqolada muzeyshunoslik sohasida o’tkazilgan xalqaro konferensiyalar va ularni tashkillashtiradigan tashkilotlar faoliyati yoritiladi. Xalqaro muzeylar kengashi (IKOM) va YUNESKO tashabbuslari asosida muzeylar o’rtasida hamkorlikning kuchayishi, tajriba almashish va kasbiy rivojlanish jarayonlari misollar orqali ko’rsatib berildi. Shuningdek, 1950-yillarda muzeylar orqali madaniy diplomatiyani rivojlantirish, xalqaro ko’rgazmalar va konferensiyalar tashkil etish orqali global madaniy aloqalarni mustahkamlash masalalari ochib berilgan. Muzeylarning ta’lim tizimidagi o’rni, xususan, maktablar bilan hamkorlik, ko’chma ko’rgazmalar, bolalar to’garaklari va estetik tarbiya jarayonidagi roli alohida e’tibor markazida bo’lgan. Tadqiqot natijasida muzeylar nafaqat tarixiy merosni saqlovchi maskan, balki jamiyatning madaniy, ma’rifiy va tarbiyaviy rivojida muhim makon ekanligi asoslab berildi.*

***Kalit so’zlar:** muzey, IKOM, tashkilot, konferensiya, xalqaro, kengash, diplomatiya, YUNESKO, hamkorlik, ittifoq, madaniy aloqa.*

Muzeylarning dunyo madaniyatlarini boyitish hamda xalqlar o’rtasida o’zaro hurmatni rivojlantirishdagi o’rni beqiyosdir. Muzeyshunoslik tushunchasi ilmiy kategoriya sifatida XIX asr o’rtalarida vujudga kelgan bo’lib, XX asrda sohaga aloqador tavsiyaviy tushdagi hujjatlar qabul qilinishi bilan kengaydi.

1946-yilda Xalqaro muzeylar kengashi (IKOM) ning tashkil etilishi, muzeylar o’rtasidagi xalqaro aloqa, hamkorlik va kasbiy rivojlanishni ta’minlashda ahamiyatli bo’ldi. YUNESKO tashkiloti 1950-yillardan boshlab, muzeylar faoliyatini xalqaro darajada rivojlantirish uchun turli simpozium va konferensiyalar tashkil etishni yo’lga qo’ydi. Ushbu tadbirlar asosan muzeylar faoliyatini takomillashtirish va ta’lim dasturlarini amalga oshirishga qaratilgan [1]. Muzeyshunoslik sohasini shakllanishini dastlabki bosqichlaridan biri hisoblanadi. Xalqaro muzeylar kengashi mazkur sohani rivojlantirish uchun zarur bo’lgan tartib qoidalarni ishlab chiqib, jahon miqyosida barcha muzeylarga taalluqli konsepsiyalarni joriy qiladi. Shu bilan bir qatorda, xalqaro hamkorlikni kuchaytirish uchun turli xil anjuman, konferensiyalar tashkillashtirish ko’payib bordi.

Xalqaro muzeylar Kengashi va sobiq ittifoq hamkorligini yo’lga qo’yilishi nafaqat muzeylar faoliyatini kengaytirish balki, o’zaro aloqalarni mustahkamlash, tajriba almashishga yordam berdi. Jumladan, mana shunday anjumanlar 1948, 1950, 1953, 1958-yillarda tashkil etilgan. 1953-yilda Italiyada bo’lgan III Bosh konferensiya hisobotlariga ko’ra, “Arxeologiya va tarix muzeylari”, “Ilmiy fan va ta’lim muzeylari”, “Badiiy va etnografiya muzeylari”, “Muzeylar faoliyatini ommalashtirish” sho’balarida muzey masalalari tahlil qilingan [2]. Natijada

O‘zbekistonda muzeylashtirish va xalqaro hamkorliklar olib borish uchun ilmiy-nazariy tadqiqotlar amalga oshirilgan. 1950-yillarda muzeylar orqali madaniy diplomatiyani kuchaytirishga harakat qilindi. O‘tkazilgan xalqaro tadbir va ko‘rgazmalar “salbiy g‘oyaviylikka” qarshi “intellektual va madaniy” bo‘lgan jarayonlar tarixini butun dunyoga tanitishga xizmat qildi. Bu davrda Butunittifoq muzeylari 120 dan ortiq mamlakat bilan madaniy aloqalar olib borgan [3]. Buning natijasida mamlakatimizdagi bir qancha muzeylar jahon arenasiga chiqish va uning standartlariga mos xususiyatlarni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, 1953-yilda o‘tkazilgan III konferensiyada IKOM huzurida muzeylar faoliyatini ommalashtirish borasida alohida qo‘mita tashkil etish to‘g‘risida qaror qabul qilindi [4]. Ma‘ruzachilar muzeylarning maktab tashkilotlari bilan aloqasi, maktablarda ko‘chma ko‘rgazmalar tashkil etish, bolalar to‘garaklarini ochish, muzeylarning o‘quv jarayonlaridagi ahamiyati xususida gapiradilar. Anjumanda badiiy muzeylarning tomoshabinlarni estetik tarbiyalashdagi roli ham muhokama qilindi. Bular: bolalar uchun tasviriy va amaliy san‘at to‘garaklarini tashkil etish, muzey androgogikasini rivojlantirish, ekskursiyalar, ma‘ruzalarning o‘ziga xos jihatlarini belgilash kabi masalalarni qamrab oldi. Tomoshabinlar badiiy didini tarbiyalashda asosan ekspozitsiya muhiti va bino xonalari ko‘rinishi muhim o‘rin tutadi.

Bu davrda O‘zbekiston davlat san‘at muzeyida maktab pedagogik faoliyati asosida o‘quv programmalari ishlab chiqilgan bo‘lib, ular turli xalqlar madaniyati haqida bilim va ko‘nikmalarni oshishi, tasavvurlar kengayishida ahamiyatga molik bo‘ldi. Jumladan, 1956-yildan boshlab Toshkentdagi bir necha maktablarda Sharq xalqlari tillari o‘rgatila boshlandi. Sharq xalqlari tillarini o‘rgatish yosh avlodni baynalminallik ruhida tarbiyalash va o‘zga xalqlar madaniyati bilan yaqindan tanishtirishdan iborat edi. Shuningdek, mazkur muzey qoshida maktab o‘quvchilari va badiiy havaskorlarning Xalqaro do‘stlik klubi festivallarida ishtirok etishi yo‘lga qo‘yildi [5].

1956-yil Shvetsariyada o‘tkazilgan Xalqaro muzeylar Kengashi IV anjumanida muzey marshrutlarini ekspozitsiya joylashuvi nuqtai nazaridan shakllantirish hamda muzey etikasi kodeksini joriy etish muammolari tahlil etildi [6]. Bu masalalarda O‘rta Osiyo muzeylari vakillarining ishtiroki 1958-yildan ta‘minlana boshlangan. Jumladan, 1958-yil 5-6-mart kunlari Moskvadagi Xalqaro muzeylar Kengashi qo‘mitasi yig‘ilishida O‘zSSR Madaniyat ministri A. M. Qo‘chqorov hamda “Tasviriy san‘at va yodgorliklarni himoya qilish” bo‘limi boshlig‘i A. Paramonov birinchi marta O‘zbekiston vakili sifatida ishtirok etishgan. Yig‘ilish “Muzeylar arxitekturasi” mavzusida tashkil etilib, unda Tretyakov davlat galereyasi direktori o‘rinbosari A. G. Nordikina “Yangi galereya binosini loyihalash masalalari”, Belorusiya davlat tasviriy san‘at galereyasi direktori Ye. A. Aladova “Minskda tasviriy san‘at galereyasining zamonaviy binosi” taqdimotlari bilan tanishtirgan [7]. 1950-yillar O‘zbekiston muzeylar arxitekturasi sobiq ittifoq umumiy arxitektura siyosati va funksionalizm uslubida, “sotsialistik realizm” tamoyillari negizida shakllanganini hisobga olsak, ushbu ma‘ruzalar ahamiyati anglashiladi. Zero, bu davrda zamonaviy arxitektura uslublari asosida muzey tashqi ko‘rinishi dizaynini ommalashtirish orqali turistlarni jalb etish AQSh va Yevropa muzeylarida samarali yo‘lga qo‘yilgan edi. Shuningdek, mazkur yig‘ilish badiiy muzeylarda tasviriy san‘atni targ‘ib etish masalalariga ham e‘tibor qaratganligi ma‘lum bo‘ldi.

Xalqaro muzeylar Kengashi dasturlar ishlab chiqish va amalga oshirish uchun yiliga ikki marta yig‘ilishlar chaqirib, ularga Milliy qo‘mitalar ko‘maklashgan. Tashkilot YUNESKO bo‘yicha milliy komissiyalar bilan yaqin aloqada bo‘lib, har yili IKOMga o‘z faoliyati to‘g‘risida

hisobot taqdim etib borgan. Milliy qo‘mitalar Avstraliya, Avstriya, Belgiya, Braziliya, Germaniya, Gaiti, Gresiya, Misr, Hindiston, Italiya, Meksika, Suriya, Angliya, AQSh, Fransiya kabi jami 43 ta mamlakatda mavjud bo‘lib, ular tashkilotning muzeylar faoliyatiga oid xalqaro standartlarni joriy etishga mas‘ul hisoblangan [8].

Xususan, 1958-yilgi bo‘lib o‘tgan IKOM yig‘ilishida italiyalik san‘atshunos Lionello Venturining “Muzeylar va tasviriy san‘at targ‘iboti” mavzuidagi ma‘ruzasi tinglangan. Ma‘ruzada tasviriy san‘at namunalarini muzey ekspozitsiyasida taqdim etishda tomoshabinlar idrokiga muvofiq asarlarni bir qatorida joylashtirish fikri o‘rtaga tashlangan. Tomoshabinlarni jalb etishda eng nodir asarlar namoyishi muhim omil ekanligi, ikkinchi darajali namunalar esa vaqtinchalik ko‘rgazmalarda taqdim etilishi maqsadga muvofiqligi ta‘kidlanadi. Shuningdek, “fond ko‘rgazmalari” loyihalarini yaratish afzalliklari qayd etiladi.

L. Venturi tasviriy san‘at asarlaridagi zarhal hoshiyalar eksponatni his qilishga halaqit berishi, agar asar uslubi va davriga mos keladigan ramkasi mavjud bo‘lmasa, ularni saqlangan holatida o‘zgarishsiz namoyish etish taklifi kiritiladi. Ma‘ruzada ekspozitsiyaning ijodiy maktablar rivojlanish tamoyillarini xronologik asosda namoyish etishi milliy tasviriy san‘atni ommalashtirishda katta ahamiyatga molik bo‘lishi ko‘rsatib o‘tiladi.

Shuni ta‘kidlash lozimki, bunday jarayon tomoshabinlar tashrifi bo‘yicha birinchi o‘rinni egallagan Parijning Luvr muzeyida amalga oshirilgan edi [9]. Kengash umumjahon miqyosda moliyalashtirishi muhim bo‘lgan ko‘rgazmalar hamda eksponatlar almashinuvini yo‘lga qo‘yish madaniy aloqalar rivojida muhim ahamiyatga egaligini alohida ta‘kidlaydi. Shu bois Osiyo mamlakatlaridagi muzeylar faoliyatini takomillashtirish, Yevropa va Osiyo muzeylari o‘rtasida aloqalarni rivojlantirish, arxeologik obyektlarni muzeylashtirish asosida madaniy turizm resurslar bazasini kengaytirish masalalari bo‘yicha kelishuvlar imzolanadi.

O‘zbekiston Milliy arxivida saqlanayotgan O‘zSSR Madaniyat vazirligi hisobotida sovet muzeyshunoslari va YUNESKO Xalqaro muzeylar Kengashi bilan birgalikda 586 ta davriy nashrlar, muzey ishi bo‘yicha 20000 ta va 12000 ta muzey ashyolari fotosuratlarini ilovasi asosida mavjud hujjatlar hamda muzeylar kartotekasi ishlab chiqilganligi bo‘yicha ma‘lumotlar keltirib o‘tilgan.

1960-yilgacha Kengash muzeylarning umumiy ro‘yxati katalogini ishlab chiqishi belgilangan [10]. Hujjatlardan ma‘lum bo‘lishicha, bu katalog uchun vaqtida ma‘lumotlar bazasi shakllantirilmagani uchun birorta O‘zbekiston muzeylari xususida ma‘lumot kiritilmagan.

1952-yildan YUNESKOning “Badiiy reproduksiya” dasturi doirasida muzeylarda “Leonardo da Vinchi asarlari”, “Yapon gravyurasi”, “Eron miniatyurasi”, “XVIII asr jahon rangtasvir namunalari” mavzusida ko‘chma ko‘rgazmalar tashkil etildi. Bu davrda SSSRning G‘arb bilan hamkorligini boshqarish, yangi diplomatik aloqalarni o‘rnatish, siyosiy imidjni mustahkamlash maqsadida xalqaro madaniy almashinuvlarni kuchaytirishga alohida e‘tibor qaratildi. Xalqaro madaniy ko‘rgazmalar muzey turizmida ahamiyatliligini ko‘rsatib, sobiq ittifoq uchun diplomatik, madaniy va iqtisodiy jihatdan manfaatli bo‘ldi. Buning natijasi o‘laroq, 1952-yil O‘zbekiston Tasviriy san‘at muzeyida Leonardo da Vinchi tug‘ilgan kunning 500 yilligiga bag‘ishlangan ko‘rgazma tashkil qilinib, 56666 rassomning “Gul tutgan madonna”, “Madonna litta”, “G‘ordagi Madonna”, “Mona Liza” va boshqa asarlari ekspozitsiyaga qo‘yildi. Shuningdek, maxsus stendda uning rassomlikka oid ilmiy asarlari, anatomik rasmlar ko‘chirmalari va avtograf nusxalari qo‘yilgan [11]. Shuningdek xalqaro ko‘rgazmalar muzey turizmi asosida mahalliy aholi o‘rtasida ilmiy, ijodiy va estetik bilimlarni takomillashtirishda ham ahamiyatga ega bo‘lgan. Afsuski, arxiv hujjatlarida ko‘rgazma haqida yetarlicha

ma'lumotlar mavjud emas. Shu o'rinda, “Qizil O'zbekiston” gazetasida yoritilgan manbalar tadqiqot uchun qimmatli material bo'lganini ta'kidlash joiz.

1957-yil YUNESKOning Sharq va G'arb o'rtasidagi teng madaniy aloqalarni rivojlantirish bo'yicha 10 yillik loyihasi tasdiqlandi. Loyiha asosida Osiyo va Afrika muzeylari faoliyatini rivojlantirish hamda Sharq va G'arb mamlakatlari muzeylari o'rtasida kolleksiyalar va eksponatlar almashinuvi yo'lga qo'yildi [12]. Shu yili sentabr oyida Amsterdamda IKOM komissiyasi tasviriy san'at asarlarini saqlash va restavratsiya qilish bo'yicha Kengashining qo'shma sessiyasida muzeylar ta'mir laboratoriyasi, rangtasvir va qo'lyozma miniatyuralarini tiklash masalalari muhokama qilindi [13].

1958-yilda ham muzey me'morchiligi, yangi muzey binolari qurilishi va tarixiy binolarni muzeyga moslashtirishga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi [14]. Aynan shu davrda sobiq ittifoqda muzey binolariga xos funksional arxitektura uslublari shakllana boshlagan edi. O'zbekistonda 1960-yillar oxirigacha faqatgina o'lkashunoslik muzeylari binolari qurilgan bo'lsa, 70-yillarga kelib badiiy va tarix ixtisosligidagi markaziy muzeylar o'ziga xos me'moriy shakllarda bo'y ko'rsatdi. Bu esa o'z o'rnida zamonaviy qulayliklarga ega muzey binolarida yangicha ekspozitsiyalarni shakllanishiga zamin yaratdi.

1959-yilga kelib IKOMning Shvetsiyadagi yig'ilishida qo'mita a'zolariga ittifoqdosh respublikalardan 15 nafar, Xalqaro muzeylar Kengashi muxbir a'zolaridan 35 nafar haqiqiy a'zo tanlab olingan [15]. Bu e'tirof muzeylar faoliyatining xalqaro darajada shakllanishida muhim edi. Ushbu xalqaro tadbir doirasida sovet muzeylari faoliyati, madaniy merosni saqlashga qaratilgan amaliy ishlari, muzey qo'riqxonalar tashkil etish tajribasiga doir xulosalar ham taqdimot qilindi.

1960-yillarda Sovet davlati jahonning turli mamlakatlariga muzey kolleksiyalaridan to'plangan, tarixiy qiymatga ega bo'lgan 250 taga yaqin ko'rgazma jo'natgan [16]. Bu davrda muzeylar IKOM va YUNESKO kabi xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda o'z faoliyatini muvofiqlashtirish va madaniy merosini targ'ib etishga o'z hissasini qo'sha boshladi. Buning natijasi o'laroq, AQSh, Fransiya, Bolgariya, Chexoslovakiya, Polsha, Yugoslaviya davlatlarida “Skif san'ati xazinasi” ko'rgazmasi namoyish etildi. Shu ko'rgazma haqida Los-Anjelosdagi tasviriy san'at muzeyining direktori Kennet Don Egyu shunday yozadi: “Ko'rgazma mamlakatingiz janubiy rayonlarining ilk madaniyati to'g'risida qiziqish uyg'otibgina qolmay, shu vaqtgacha bu yerda mutlaqo notanish bo'lgan madaniyatiga qiziqish uyg'otib, AQSh xalqida katta taassurot qoldirdi. Ko'rgazmani Alyaska, Gavay orollari, Montan, Texas kabi olis shtatlardan

178 ming tomoshabin kelib ko'rdi” [17].

Davlat arboblarning ham muzeylarga tashrifi bu davrda nafaqat siyosiy almashinuv, balki madaniy diplomatiyaning bir shakliga aylandi. Jahondagi ko'pgina mamlakatlarning taniqli shaxslarini O'zbekiston muzeylariga tashrifi xorijdagi mamlakatlar bilan do'stona aloqalarini kengaytirish va mustahkamlashda muhim omil bo'ldi. Jumladan, Xitoy Xalq Respublikasi Davlat kengashining bosh vaziri Chjou En-lay, Polsha Xalq Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi Yuzef Firankevich va Albaniya Xalq Respublikasi Vazirlar kengashi raisi Mehmed Shexu rasmiy tashrif asosida O'zbekiston davlat san'at muzeyiga kelib ko'rdilar. Bu esa muzeylarning ilmiy, madaniy va diplomatik ahamiyatini oshirish hamda xalqaro hamkorlikni rivojlantirishda o'ziga xos omil bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar va manbalar

1. https://en.wikipedia.org/wiki/International_Council_of_Museums. Xalqaro muzeylar kengashi rasmiy sayti.
2. O‘zbekiston Milliy arxivi, R – 2487- jamg‘arma, 3-ro‘uxat, 158-ish, 56-varaq.
3. Содиқова Н. Маданий ёдгорликлар хазинаси. – Тошкент: «Фан», 1981. – Б. 11.
4. O‘zbekiston Milliy arxivi. R–2487- jamg‘arma,3-ro‘uxat, 158- ish, 47- varaq.
5. Еремян Л. Қардошлик дарслари // Совет Ўзбекистони санъати, 1988. - №2. – Б.17.
6. O‘zbekiston Milliy arxivi, R – 2487-jamg‘arma, 3-ro‘uxat, 158-ish, 50-varaq.
7. O‘zbekiston Milliy arxivi, R – 2487-jamg‘arma, 3-ro‘uxat, 158- ish, 56-varaq.
8. O‘zbekiston Milliy arxivi, R – 2487-jamg‘arma, 3-ro‘uxat, 158- ish, 59-varaq.
9. O‘zbekiston Milliy arxivi, R – 2487-jamg‘arma, 3-ro‘uxat, 158-ish, 48-varaq.
10. O‘zbekiston Milliy arxivi, R – 2487-jamg‘arma, 3-ro‘uxat, 158- ish, 51-varaq.
11. ЎзТАГ. Леонардо да Винчига бағишланган виставкалар // Қизил Ўзбекистон. 1952 йил 11 апрель.
12. O‘zbekiston Milliy arxivi, R – 2487 jamg‘arma, 3- ro‘uxat, 158-ish, 52–varaq.
13. O‘zbekiston Milliy arxivi, R – 2487 jamg‘arma, 3- ro‘uxat, 158-ish, 54- varaq.
14. O‘zbekiston Milliy arxivi, R – 2487 jamg‘arma, 3- ro‘uxat, 158-ish, 57- varaq.
15. O‘zbekiston Milliy arxivi, R – 2487 jamg‘arma, 3- ro‘uxat, 158- ish, 58-varaq.
16. Содиқова Н. Маданий ёдгорликлар хазинаси. – Тошкент: «Фан», 1981. – В. 12.
17. Содиқова Н. Маданий ёдгорликлар хазинаси. – Тошкент: «Фан», 1981 – В. 12.